

SOCIEDAD ICTIOLÓGICA MEXICANA

BOLETÍN No. 47

REGIÓN NORESTE DE MÉXICO

Noviembre de 2022

Responsabilidad Editorial: Dr. Jorge Homero Rodríguez-Castro

Dr. Gorgonio Ruiz Campos, Dr. Juan Jacobo Schmitter Soto

Mesa Directiva 2022-2024

Pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Jorge Homero Rodríguez-Castro^{1*}, Sandra Edith Olmeda-de la Fuente², Jorge Alejandro Rodríguez-Olmeda³ y Filiberto Toledano-Toledano^{4,5}

¹ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. División de Estudios de Posgrado e Investigación, Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

² Universidades del Bienestar Benito Juárez García-Sede Educativa San Fernando, Tamaulipas.

³ Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Ciudad Victoria, Tamaulipas, México.

⁴ Unidad de Investigación en Medicina Basada en Evidencias. Hospital Infantil de México Federico Gómez. Instituto Nacional de Salud. Dr. Márquez 162, Doctores, Cuauhtémoc. Ciudad de México 06720, México.

⁵ Unidad de Investigación Sociomédica. Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Ciudad de México 14389, México.

*Autor de correspondencia: jorge.rc@cdvictoria.tecnm.mx

Introducción

La pesca es el acto de extraer, capturar o recolectar, por cualquier método o procedimiento, especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua; y en particular, la pesca comercial es la captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio económico (SAGARPA 2007).

La población pesquera son los habitantes dedicados a la actividad de la pesca comercial, cuyas embarcaciones son de dos tipos: las mayores y las menores. Las primeras son unidades de pesca con eslora (longitud de una embarcación desde la proa [frente de la embarcación] a la popa [parte trasera de la embarcación]) mayor a 10.5 m y dotadas con un equipo más sofisticado, incluido un motor estacionario, con una autonomía mayor a 120 días de conservación del producto, mientras que las embarcaciones menores son las unidades de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 10.5 m; con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de tres días como máximo (SAGARPA 2013). Las artes de pesca son instrumentos, equipos o

estructuras con que se realiza la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas (SAGARPA 2007).

La pesca comercial es la actividad económica que hace el mayor uso de la diversidad de especies de moluscos, crustáceos y peces que habitan en la zona marina, en las lagunas costeras y en los cuerpos de agua dulce en el Estado de Tamaulipas. Estas especies de interés comercial bien sea de forma única, como especie objeto, o agrupadas como especie objeto y especies acompañantes, representan una pesquería. Pero ¿qué es una pesquería?, una pesquería es un conjunto de sistemas de producción pesquera que comprenden en todo o en parte las fases sucesivas de la actividad pesquera como actividad económica, y que pueden comprender la captura, el manejo y el procesamiento de un recurso o grupo de recursos afines y cuyos medios de producción, estructura organizativa y relaciones de producción ocurren en un ámbito geográfico y temporal definido (SAGARPA 2013).

Diversidad de peces óseos en la pesca comercial de Tamaulipas

La pesca comercial de peces óseos del Estado de Tamaulipas se compone de 12 especies

incluidas en seis géneros, cinco familias, tres órdenes y una clase (Tabla 1).

Tabla 1. Lista de especies de las principales pesquerías de peces óseos de Tamaulipas

Clase	Orden	Familia	Género	Especie	Autoridad_Especie	Nombre_común
Teleostei	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Cyprinus</i>	<i>carpio</i>	Linnaeus, 1758	Carpa común
Teleostei	Cypriniformes	Cyprinidae	<i>Ctenopharyngodon</i>	<i>idella</i>	Valenciennes, 1844	Carpa herbívora, bobo
Teleostei	Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil</i>	<i>cephalus</i>	Linnaeus, 1758	Lisa
Teleostei	Mugiliformes	Mugilidae	<i>Mugil</i>	<i>curema</i>	Valenciennes, 1836	Lebrancha
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	<i>Cynoscion</i>	<i>arenarius</i>	Ginsburg, 1930	Trucha blanca
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	<i>Cynoscion</i>	<i>nebulosus</i>	Cuvier, 1830	Trucha pinta, corvina pinta
Teleostei	Perciformes	Sciaenidae	<i>Cynoscion</i>	<i>nothus</i>	Holbrook, 1848	Trucha o curvina plateada
Teleostei	Perciformes	Scomberidae	<i>Scomberomorus</i>	<i>regalis</i>	Bloch, 1793	Sierra
Teleostei	Perciformes	Scomberidae	<i>Scomberomorus</i>	<i>cavalla</i>	Cuvier, 1829	Peto, carito
Teleostei	Perciformes	Scomberidae	<i>Scomberomorus</i>	<i>maculatus</i>	Mitchill, 1815	Sierra
Teleostei	Perciformes	Scomberidae	<i>Scomberomorus</i>	<i>regalis</i>	Bloch, 1793	Sierra
Teleostei	Perciformes	Cichlidae	<i>Oreochromis</i>	<i>aureus</i>	Steindachner, 1864	Tilapia, mojarra

Fuente: Elaboración propia con información de la Carta Nacional Pesquera (SAGARPA 2012) (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153374/Carta-Nacional-Pesquera-2012.pdf>) y del Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2017 (CONAPESCA 2017) (https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf), y con arreglo sistemático de acuerdo al Eschmeyer's Catalog of Fishes (Eschmeyer: <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>)

Estas 12 especies integran cinco pesquerías definidas por SAGARPA (2012), en función del volumen y valor que cada una de ellas aporta a la captura pesquera, en este caso del Estado de Tamaulipas para el año 2017 (CONAPESCA 2017). Las especies de peces óseos más importantes según su importancia económica son en orden decreciente: lisa (Figura 1), trucha pinta (Figura 2), mojarra-tilapia (Figura 3), sierra (Figura 4), carpa (Figura 5) (Cuadro 1).

Figura 1.- Lisa (*Mugil cephalus*) del poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 2.- Trucha pinta (*Cynoscion nebulosus*) del poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 4.- Sierra (*Scomberomorus maculatus*) del poblado El Mezquital, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 3.- Tilapia (*Oreochromis aureus*) del Río Bravo, en el tramo del Ejido el Longoreño, Municipio de Matamoros, Tamaulipas. Foto: Sandra Edith Olmeda de la Fuente.

Figura 5.- Carpa común (*Cyprinus carpio*) de la Presa Marte R. Gómez, Municipio de Camargo, Tamaulipas. Foto: Jorge Homero Rodríguez Castro.

Volumen y valor, y esfuerzo pesquero

En Tamaulipas, en el año 2017 se produjeron 52 mil toneladas de productos pesqueros con un valor aproximado de 1948 millones de pesos (CONAPESCA 2017). En esta producción, la participación de los peces óseos fue del 37% (19.10 mil toneladas) en

cuanto al volumen, y del 11% (216 millones de pesos) en lo relativo al valor de la misma producción (CONAPESCA 2017). La especie que más aporta al volumen es la lisa con un 34%, seguida de la carpa común y la tilapia con un 24% cada una; y las especies que menos aportan son la trucha pinta y la sierra con un 9% cada una (Tabla 1). En cuanto al

valor de la producción, las especies que más aportan son la lisa y la trucha pinta con un 27% (58.07 millones de pesos) y 25% (54.36 millones de pesos), respectivamente; y

por el contrario, la especie con menos aporte al valor es la carpa común con un 13% (27.23 millones de pesos).

Tabla 1.- Volumen y valor de la producción pesquera de los peces óseos de Tamaulipas durante 2017.

Especie	Volumen (toneladas)		Especie	Valor (Millones de pesos)	
	Valores absolutos	Valores porcentuales		Valores absolutos	Valores porcentuales
Lisa	6.45	34%	Lisa	\$58.07	27%
Carpa	4.54	24%	Trucha Pinta	\$54.36	25%
Mojarra	4.53	24%	Mojarra	\$40.73	19%
Trucha Pinta	1.81	9%	Sierra	\$35.38	16%
Sierra	1.77	9%	Carpa	\$27.23	13%
Total	19.10	100%	Total	\$215.77	100%

Fuente: Elaboración propia con información de la Carta Nacional Pesquera (SAGARPA 2012) (<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/153374/Carta-Nacional-Pesquera-2012.pdf>), del Anuario Estadístico de Pesca y Acuicultura 2017 (CONAPESCA 2017) (https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf), y del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (<http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/>)

Por otro lado, la población pesquera dedicada a la pesca comercial de estas especies de peces óseos es de 10,113 pescadores organizados en 74 sociedades cooperativas de producción pesquera, 23 dedicadas a la pesca de altamar y 51 a la pesca ribereña (CONAPESCA 2016). También coexisten tres unidades de producción pecuaria, 30 sociedades en solidaridad social, 13 sociedades de producción y otras 18 figuras de organización (CONAPESCA 2016). Esta población pesquera realiza la pesca comercial con 3,307 embarcaciones menores para la pesca artesanal (CONAPESCA 2016).

Referencias

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2016. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. México: SAGARPA. En: <https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2016/ANUARIO_ESTADISTICO_2016.pdf>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura. 2017. Anuario Estadístico de Acuicultura y Pesca. México: SAGARPA. En: <https://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2017/ANUARIO_ESTADISTICO_2017.pdf>, última consulta: 17 de noviembre del 2018.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2013. NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SAG/PESC-2013, Para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada el 11 de julio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.

SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 2012. Acuerdo por el que se da a conocer la Actualización de la Carta Nacional Pesquera. Diario

Oficial de la Federación. SAGARPA-
CONAPESCA. Agosto 24. Pp 236.

SAGARPA. Secretaria de Agricultura,
Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación. 2007. Ley General de
Pesca y Acuicultura Sustentables.
Publicada el 24 de julio del 2007 en el
Diario Oficial de la Federación. Última
reforma publicada DOF 24-04-2018.